

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

CHINA MANAGEMENT AND ITS MANAGEMENT SYSTEM

¹Nizametdinov Ali, ²Abdihamidov Zarif Sherzad ugli¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

КИТАЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

¹Низаметдинов Али, ²Абдигомидов Зариф Шерзод угли¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

XITOIY MENEJMENTI VA UNING BOSHQARUV TUZUMI

¹Nizametdinov Ali, ²Abdihomidov Zarif Sherzod o'g'li¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.**abstract**

In this article, we will explore a topic with a long and interesting history of Chinese management practice with its rich cultural heritage and ancient civilization. From the early dynasties to the present period, Chinese systems of government have evolved significantly and adapted to various economic and social conditions. This article aims to present an overview of the history of Management in China, to monitor its development through major dynasties and eras.

аннотация

В этой статье мы исследуем тему с долгой и интересной историей китайской практики управления с ее богатым культурным наследием и древней цивилизацией. От первых династий до наших дней китайские системы правления значительно эволюционировали и адаптировались к различным экономическим и социальным условиям. Эта статья призвана дать обзор истории менеджмента в Китае, проследив его развитие через основные династии и эпохи.

annotatsiya

Ushbu maqolada boy madaniy merosi va qadimiy sivilizatsiyasi bilan Xitoy boshqaruv amaliyotining uzoq va qiziqarli tarixiga ega mavzuni o'rganamiz.

Dastlabki sulolalardan hozirgi davrgacha Xitoy boshqaruv tizimlari sezilarli darajada rivojlanib, turli iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarga moslashdi. Ushbu maqolada Xitoyda menejment tarixiga umumiy nuqtai nazarni taqdim etishga, uning rivojlanishini yirik sulolalar va davrlar orqali kuzatishga qaratilgan.

Keywords:

autonomous communities, Chinese system of governance, bureaucratic governance, qing dynasty, Confucianism, socialism.

Ключевые слова:

автономные сообщества, китайская система правления, бюрократическое управление, династия Цин, конфуцианство, социалистическое.

Kalit so'zlar:

Avtonom jamoalar, xitoy boshqaruv tizimi, byurokratik boshqaruv, qing sulolasi, konfutsiylik, sotsialistik.

©2023. A.A. Nizametdinov, Abdulhamidov Zarif Sherzad ugli.

Xitoy boshqaruvi amaliyotini Sya, Shang va Chjou kabi ilk sulolalar davridan kuzatish mumkin. Bu davrda menejment asosan qishloq xo'jaligi va mehnatni tashkil etish bilan bog'liq edi. Bu ko'pincha imperator va uning hukumat amaldorlari tomonidan hokimiyat va nazorat ostida bo'lgan resurslar va odamlarni samarali boshqarishni talab qildi. Ierarxik tuzilma va itoatkorlik va hokimiyatga sodiqlikka urg'u berish dastlabki Xitoy boshqaruvining muhim jihatlari edi.

Konfutsiylik va boshqaruv:

Konfutsiylik falsafasi Xitoyda, ayniqsa Xan sulolasi davrida boshqaruv amaliyotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Konfutsiy uyg'unlik, hurmat va ijtimoiy tartibni ta'kidladi, bularning barchasi odamlarni boshqarish uslubiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Shaxslar o'z boshliqlarini hurmat qilishlari va itoat qilishlari kerak bo'lgan bolalarga taqvo tushunchasi tashkilotlarda ierarxiyalarni shakllantirishga yordam berdi. Bundan tashqari, konfutsiy axloqi, masalan, sodiqlik, ishonch va an'analarga hurmat, qarorlar qabul qilish va etakchilik uslublarida hal qiluvchi rol o'ynadi.

Imperator Xitoy davridagi byurokratik boshqaruv:

Imperial Xitoy davri mandarin sinfi deb nomlanuvchi keng qamrovli byurokratik tizim bilan tavsiflangan. Ushbu davrdagi boshqaruv uslubi yaxshi tuzilgan ierarxiya va qat'iy siyosat va qoidalarga rioya qilish muhimligini ta'kidladi. Davlat xizmatining imtihon tizimi imperiyaning turli jabhalarini samarali boshqarish uchun mansabdor shaxslarni tanlash va tayyorlashda muhim rol o'ynadi. Bu davr samarali boshqaruvga erishish uchun sinchkovlik bilan va standartlashtirilgan yondashuvni qo'llash bo'yicha Xitoy boshqaruv falsafasini namoyish etdi. Kechki Qing sulolasi davrida G'arb ta'sirining paydo bo'lishi bilan Xitoyda boshqaruv amaliyoti sezilarli o'zgarishlarga duch kela boshladi. Menejmentning ilmiy menejment va tashkiliy nazariyalar kabi g'arbiy kontseptsiyalari joriy etildi, bu esa zamonaviy boshqaruv amaliyotini yo'lga qo'yishga olib keldi. Xitoy sanoatlashtirish va xalqaro savdoni o'zlashtira boshlaganligi sababli, e'tibor samaradorlik, rentabellik va innovatsiyalarga qaratildi. 1970-yillarning oxirida Deng Syaopin tomonidan boshlangan iqtisodiy islohotlardan so'ng Xitoyda sanoat va iqtisodiy o'sish jadal sur'atlarda kuzatildi. Bu davr boshqaruv amaliyotining rejali iqtisodiyotdan bozorga yo'naltirilgan va global integratsiyalashgan tizimga o'tishiga guvoh bo'ldi. Xitoy menejment falsafasi moslashuvchanlik, tadbirkorlik va texnologik yutuqlarni qabul qilish tomon o'tdi. Xitoyda menejment tarixi turli madaniy va tarixiy ta'sirlarning uzluksiz evolyutsiyasi, moslashuvi va uyg'unligi haqidagi hikoyadir. Dastlabki sulolalardan to hozirgi zamongacha Xitoy boshqaruv amaliyoti an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvlarning o'ziga xos uyg'unligini aks ettiradi. Ushbu evolyutsiyani tushunish nafaqat o'tmishdagi boshqaruv amaliyotlari haqida tushuncha beradi, balki Xitoyning

hozirgi biznes landshaftini ham yoritadi. Xitoyda boshqaruv uslubi turli omillarga, jumladan, sanoat, kompaniya madaniyati va menejerlar avlodiga qarab farq qilishi mumkin. Biroq, Xitoy boshqaruvida kuzatilishi mumkin bo'lgan ba'zi umumiy xususiyatlar mavjud.

Ierarxik tuzilma: Xitoy menejmenti yuqoridan pastga ierarxik tuzilishga ega bo'lib, qarorlar yuqori darajadagi rahbarlar tomonidan qabul qilinadi va quyi darajadagi xodimlar tomonidan amalga oshiriladi.

Hokimiyatni hurmat qilish: Yuqori rahbarlarning obro'sini hurmat qilish va ularga rioya qilishga katta e'tibor beriladi. Menejerlar qarorlar qabul qilishlari va yo'l-yo'riq ko'rsatishlari kerak, xodimlar esa bu qarorlarni so'roqsiz bajarishlari kerak. Aloqalarga yo'naltirilganligi, munosabatlarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash yoki guanxi, Xitoy boshqaruvining muhim jihati. Shaxsiy aloqalar va tarmoqlar ko'pincha qadrlanadi va qarorlar qabul qilish va biznes operatsiyalarida muhim rol o'ynashi mumkin. Xitoy menejmenti tez-tez uzoq muddatli istiqbolga ega bo'lib, tez natijalarga emas, balki barqaror munosabatlarni o'rnatishga va barqaror o'sishga erishishga e'tibor qaratadi. Xitoy boshqaruvida yuzni saqlash yoki yuzni saqlash juda muhimdir. Bu o'z obro'-e'tiborini saqlab qolish va omma oldida sharmanda bo'lish yoki kamsitishdan qochishni o'z ichiga oladi. Bu ko'pincha qaror qabul qilish va nizolarni hal qilishga ta'sir qiladi. Ierarxiya, uyg'unlik va axloqiy xulq-atvorni hurmat qilish kabi konfutsiy tamoyillari sadoqat, farzandlik taqvosi va axloqiy xulq-atvorni targ'ib qilish orqali Xitoy boshqaruv amaliyotiga ham ta'sir qilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu xususiyatlar Xitoydagi barcha menejerlar yoki tashkilotlarga taalluqli bo'lmasligi mumkin, chunki mamlakatning boshqaruv amaliyotida xilma-xillik mavjud. Xitoyning boshqaruv amaliyoti yillar davomida sezilarli darajada rivojlandi, bu mamlakatning iqtisodiy o'sishi va global ta'sirni aks ettiradi. Menejment sohasida Xitoy tajribasining ba'zi asosiy jihatlari:

1. Konfutsiylik: hokimiyatga hurmat, ierarxiya va ijtimoiy totuvlik kabi konfutsiy qadriyatlari tarixan Xitoy boshqaruv amaliyotiga ta'sir ko'rsatgan. Bu qadriyatlar sadoqat, farzandlik taqvosi va tashkilot ichida uyg'un munosabatlarni saqlashga urg'u beradi.

2. Byurokratik an'ana: Xitoyning an'anaviy boshqaruvi ma'muriy tartib-qoidalar, qoidalar va qoidalarga urg'u beradigan byurokratik tizimni o'z ichiga olgan. Ushbu an'ana hali ham Xitoyda, xususan, hukumat va davlat korxonalarida ma'lum boshqaruv amaliyotlariga ta'sir qiladi.

3. Sotsialistik meros: Xitoyning sotsialistik kelib chiqishi ham uning boshqaruv amaliyotini shakllantirgan. Markaziy rejalashtirish, jamoaviy maqsadlarga e'tibor va asosiy tarmoqlar ustidan davlat nazorati sotsialistik davrning muhim xususiyatlari edi.

4. Global ta'sirlar: Xitoyning iqtisodiy ochilishi va jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi bilan G'arb boshqaruv tushunchalari va amaliyotlari Xitoy boshqaruviga kiritildi. Bu bozorga yo'naltirilgan yondashuvlar, natijaga asoslangan boshqaruv va innovatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratilishiga olib keldi.

5. Etakchilik va Guanxi: Xitoy rahbariyati ko'pincha etakchilikka, xususan, yuqori darajadagi tashkilotlarga katta e'tibor beradi. Shaxsiy munosabatlarni o'rnatish yoki guanxi, Xitoy boshqaruvining muhim jihati bo'lib, qaror qabul qilish va biznes munosabatlariga ta'sir qilishi mumkin.

6. Moslashuvchanlik va moslashuvchanlik: Xitoy boshqaruvi o'zgaruvchan biznes muhitiga moslashish va javob berish qobiliyatini ko'rsatdi. Ushbu moslashuvchanlik turli boshqaruv amaliyotlarida, jumladan, murakkab tartibga solish muhitida harakat qilish va imkoniyatlardan foydalanish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, menejment amaliyotlari Xitoyda uning katta hajmi, turli sohalari va mintaqaviy farqlari tufayli juda xilma-xil bo'lishi mumkin.

Avtonom jamoalar uzoq vaqtdan beri shakllangan boshqaruv kontseptsiyasidir, garchi bu atama odatda kichik ish birliklariga, masalan, fabrikalarda o'zini o'zi boshqaradigan jamoalarga nisbatan qo'llaniladi. Xitoy kompaniyalari jamoaning avtonomiyasini bir necha o'nlab odamlardan iborat guruhlariga, xususan, mijozlarga qarama-qarshi bo'lgan guruhlariga kengaytirishdan iborat. Bunday jamoalarning erkinligi Xitoyda aks sado beradi, u erda avtonomiya maqom beradi; Xitoy maqolida aytilganidek: "Feniksning dumidan ko'ra, tovuqning boshi bo'lgan afzal".

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunga qadar GE Appliances ichki bozor tizimini qabul qilmagan. Ushbu raqobat tizimi o'nlab yillar davomida birga ishlagan va eski mulkchilik ostida foyda missiyasidan xitoylik tadbirkorlik missiyasiga o'tishdagi kurashlardan omon qolgan odamlarning asosiy guruhiga asoslangan bo'linmaning hamkorlik madaniyatiga mos kelmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
2. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
3. Nizametdinov A. ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRARISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-30.
4. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056.

5. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
6. Nizametdinov A. SUG'URTA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH OMILLARI //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
7. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
8. Велиева С., Низаметинов А., Анорбоева Д. Содержание и функционирование рыночной экономики //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 105-110.
9. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Dildora F. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLICY IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 201-209.
10. Holmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
11. Holmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 184-191.
12. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
13. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
14. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
15. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.
16. Holmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 184-191.
17. Akramovich N. A., Azamatovna U. S. TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: DOLZARB TENDENTSIYALAR VA STRATEGIK YONALISHLAR //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 36-40.
18. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
19. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Durdona A. CONTENT AND FUNCTIONING OF THE MARKET ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 105-110.
20. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
21. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.

22. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
23. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
24. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
25. Bo'ltakov S. XIZMAT KO 'RSATISH KORXONLARINI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-20.
26. Болтаков С. Xizmatlar sohasini raqamlashtirishning samaradorligini oshirish //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 165-169.
27. Bo'ltakov S., Naimjonov S. O 'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIKNI QO 'LLAB QUVATLASH VA TADBIRKORLIK SHAKLLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 307-313.
28. Бултаков С., Базарбаев Д. РОЛЬ “ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ” В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 226-232.
29. Bo'ltakov S., Axrorov S. PULNING PAYDO BO 'LISHI VA XUSUSIYATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 97-101.
30. Ko'chimov A., Mokhichekhra B. Historical Comparison of the Foreign Investment Climate in Small Business and Entrepreneurship in Jizzakh Region in 1991-2000 //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 120-123.
31. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 31-40.
32. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
33. Кучимов А., Эрматов М. Kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish xizmatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-173.
34. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
35. Kuchimov A.H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI // Экономика и социум. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jizzax-viloyatida-madaniy-horqiqqa-mo-ljallangan-mehmon-uy-larini-yaratish-yo-nalishlari> (дата обращения: 15.12.2023).
36. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
37. Джураев Р. У. и др. АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 29-31.